

Codebuch zur Studie

«Eigeninteressen in der Berichterstattung über medienpolitische Vorlagen und den Service public in der Schweiz»

Stefano Pedrazzi, stefano.pedrazzi@unifr.ch

7. Dezember 2020

Zielstellung

Bei medienpolitischen Anliegen kommt dem Medienjournalismus eine besondere Rolle zu, da Medien gleichzeitig Betroffene sind und über ihren Zugang zur Öffentlichkeit über die Möglichkeit verfügen, den Diskurs durch ihre Art der Berichterstattung zu prägen – mit potenziellen Auswirkungen auf politische Prozesse und Akteure. Diese inhaltsanalytische Studie untersucht, wie Schweizer Medien im Rahmen der Volksabstimmungen zur Revision des RTVG im Jahr 2015 und zur No-Billag-Initiative im Jahr 2018 über Medienpolitik, den Service public und die SRG SSR als Organisation berichtet haben. Bei den beiden untersuchten Vorlagen stand die öffentliche Gebührenfinanzierung von Radio- und TV-Sendern im Fokus der Debatte. Über diese werden hauptsächlich Radio- und TV-Sender der SRG SSR aber auch Regionalsender von privaten Medienhäusern finanziert. Zudem ist die SRG SSR im Onlinebereich eine Konkurrentin für private Verlage. Entsprechend unterlag die Berichterstattung einem gewissen Grad an Selbstthematizierung und Eigeninteressen.

Analysierte Medien

Untersucht wird die geschriebene Berichterstattung in regionalen und nationalen Publikationen der privaten Verlage Ringier, NZZ Mediengruppe, Tamedia, Somedia, AZ Medien und BaZ-Holding sowie auf der Website des SRF.

Untersuchungszeitraum

Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich vom 1. Januar 2010 (Beginn der Arbeiten an der RTVG-Revision) bis und mit 4. März 2018 (Tag der Abstimmung über die «No-Billag-Initiative»).

Suchbegriffe

Revision des Radio- und Fernsehgesetzes OR RTVG-Revision OR Revi* w/2 RTVG OR No Billag OR No-Billag OR Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühr* OR Abschaffung der Billag-Gebühr*

Analyseebene

Alle Variablen werden auf Artikelebene codiert.

Aufgreifkriterien

Es werden redaktionell bearbeitete Beiträge analysiert, welche die Revision des RTVG oder die No-Billag-Initiative explizit thematisieren. Entsprechend werden auch Artikel codiert, welche die beiden Vorlagen nicht als primären Berichterstattungsanlass haben, sofern mindestens eine der beiden Vorlagen im Beitrag explizit erwähnt wird.

Nicht codierrelevant sind Beiträge, die nicht der redaktionellen Bearbeitung unterliegen, wie z.B. Leserbriefe, Horoskope oder TV-Programme, oder kommerziellen Zwecken dienen, beispielsweise Werbung oder Anzeigen. Auch Beilagen werden nicht codiert.

Codierregeln

Jeder eigenständige Beitrag wird der Codierung gemäss Codebuch unterzogen. Ein Beitrag gilt als eigenständig, wenn er als ein journalistisches Element erkennbar ist. So muss zum Beispiel ein Interview, zugehörig zu einem Bericht aber mit der Signatur einer anderen Autorin, als eigenständiger Beitrag eingestuft und entsprechend analysiert werden. Infokasten werden, sofern eindeutig als Hintergrund- oder Zusatzinformation zu einem Haupttext erkennbar, nicht einzeln analysiert. Gleiches gilt für Tabellen.

Hat ein Beitrag mehrere AutorInnen, aber nur einen Titel, wird dieser als ein Beitrag codiert. Inhaltsverzeichnisse oder Schlagzeilen/Anrisse/Teaser mit Seitenverweis (Umfang ca. ein oder zwei Sätze) sind nicht codierrelevant.

Der/Die CodiererIn vergibt die entsprechenden Codes im Anschluss an die Lektüre und Rezeption und unter Berücksichtigung des gesamten Beitrages aus. Die Rezeption soll dabei der eines/r Durchschnittslesers/in nachempfunden werden. Dies bedeutet, dass mehrfaches, fokussiertes Lesen nicht notwendig ist.

Indikatoren & Selektionsregeln für die Bestimmung primärer Elemente (z.B. Thema, Akteur, etc.):

- Platzierung und zentrale Darstellung im Titel, Untertitel und/oder Lead. Massgebend für die Zuordnung sind in hierarchischer Reihenfolge der Titel, dann der Untertitel und dann der Lead.
- Falls mehrere Elemente in der gleichen Textuntereinheit vorkommen, dann entscheidet die Reihenfolge.
- Kann aufgrund von Titel, Untertitel und Lead noch keine eindeutige Zuordnung erfolgen, wird der Umfang innerhalb des gesamten Beitrags herangezogen.
- Die Bestimmung weiterer Elemente (z.B. Thema, Akteur, etc.) erfolgt nach den gleichen Kriterien wie die Bestimmung des primären Elements (bei Nicht-Berücksichtigung des primären Elements).

V01 Laufnummer

Fortlaufende Nummerierung der codierten Beiträge wird hier erfasst. Dient dazu, einen Beitrag bei Bedarf möglichst rasch wieder zu finden.

V02 CodiererIn

Code für CodiererInnen

- 01 Codierer 1
- 02 Codiererin 2

V03 Medium

Medium, in dem der Beitrag erscheint

SRG SSR

- 11 SRF Online

AZ Medien

- 21 Aargauer Zeitung

BaZ Holding

- 31 Basler Zeitung

NZZ Mediengruppe

- 41 Neue Zürcher Zeitung
- 42 Luzerner Zeitung (*bis 09/2016 Neue Luzerner Zeitung*)
- 43 St. Galler Tagblatt

Ringier

- 51 Blick

Tamedia

- 61 20 Minuten
- 62 Berner Zeitung
- 63 Der Bund
- 64 Tages-Anzeiger

Somedia

- 71 Südostschweiz

V04 Datum

Erscheinungsdatum des Artikels im Format tt.mm.jjjj

V05 Ressort

Wenn kein Hinweis auf das Ressort vorhanden ist, wird der Beitrag mit 99 (= nicht vorhanden) codiert. Findet sich ein Hinweis auf ein Ressort, das sich nicht unter die Codes 01-12 einordnen lässt, dann wird mit 13 (=anderes Ressort) codiert.

- 01 Frontseite (*Bedingung: auf Seite 1; auch so zu codieren, wenn kein Ressort, dafür aber S.1 angegeben ist*)
- 02 Inland/Schweiz
- 03 Ausland/International
- 04 Region/Lokal
- 05 Wirtschaft/Finanzen
- 06 Feuilleton/Kultur/Gesellschaft
- 07 Medien (inkl. Radio/TV)
- 08 Wissenschaft/Forschung/Technik
- 09 Sport
- 10 Analyse/Hintergrund
- 11 Meinung/Debatte/«Seite Zwei»
- 12 Vermischtes/«Kehrseite» etc.
- 13 anderes Ressort
- 99 nicht vorhanden

V06 Umfang

Umfang des Beitrags in Worten (gemäss Datenbank)

V07 Journalistisches Genre / Darstellungsform

- 1 Kurznachricht/Meldung
***Sachliche, kurze Meldung**, die höchstens einen Absatz lang ist.*
- 2 Bericht
***Sachlicher Beitrag**, der mindestens zwei Absätze lang ist.*
- 3 Kommentar/Kolumne
***Meinungsbetonte, persönliche Textsorte** aus Sicht einer Journalistin oder Gastautorin geschrieben. Als Kommentar/Kolumne codiert werden nur jene Beiträge, die als solche gekennzeichnet sind oder eindeutig identifiziert werden können (z.B., weil sie im Ressort Meinung/Debatte erschienen sind).
Achtung: Keine Leserbriefe*
- 4 Interview
Textsorte, die explizit nach dem Muster Frage-Antwort aufgebaut ist
- 9 Sonstiges

V08 Autor/in

Wenn kein Hinweis auf den/die AutorIn vorhanden ist, wird der Beitrag mit 9 (= nicht vorhanden) codiert. Findet sich ein Hinweis auf eine(n) AutorIn, der/die sich nicht unter die Codes 1-5 einordnen lässt, dann wird mit 6 (= Sonstige(r) UrheberIn) codiert.

- 1 RedaktorIn/JournalistIn
*Auch zu verwenden, wenn ein eigenständiger Beitrag von mehreren Redaktoren verfasst wurde. Um sicherzustellen, dass die aufgeführten Redaktoren/Journalisten Mitglieder der Redaktion sind ggf. Internetrecherche. **Achtung:** Journalistenkürzel*
- 2 Gastbeitrag
*VerfasserIn ist weder Mitglied der Redaktion noch des Verlags/des Medienunternehmens, dem die Untersuchungseinheit angehört. Dies bedeutet, dass der/die VerfasserIn z.B. in der Politik, Wissenschaft, Unternehmen, Verband, etc. tätig ist. In der Regel explizit gekennzeichnet mit einer kurzen Beschreibung am Anfang oder Ende des Textes (z.B. Natalie Rickli ist SVP-Nationalrätin). **Achtung:** Keine Leserbriefe*
- 3 VerlegerIn/EigentümerIn
Um sicherzustellen, dass es sich um den Verleger/Eigentümer der Zeitung handelt, ggf. Internetrecherche durchführen.
- 4 Agentur
Dies beinhaltet alle Meldungen, welche durch die Kürzel «sda», «si», «awp», «ap», «afp», «dpa», etc. gekennzeichnet sind.
- 5 Agenturmeldung mit redaktioneller Bearbeitung
Meldungen der «sda», etc., welche noch mit dem Kürzel eines Redaktors verbunden sind (Nachbearbeitung der Agenturmeldung innerhalb der Redaktion) oder wo auf Nachbearbeitung verwiesen wird («mit Material der sda»).
- 6 Sonstige(r) UrheberIn
- 9 nicht vorhanden

V09 Abstimmungsvorlage

*Es wird die Vorlage erfasst, die im zu codierenden Beitrag primär dargestellt / diskutiert / behandelt wird. Massgebend dafür ist zuerst der Titel, Untertitel (falls vorhanden) sowie der Lead. Kann aufgrund von Titel/Untertitel/Lead noch keine eindeutige Zuordnung erfolgen, wird der gesamte Beitrag herangezogen. Die Abstimmungsvorlage ist dann die von den beiden untersuchten Vorlagen **am ausführlichsten behandelte Vorlage** gemessen am Umfang.*

- 1 RTVG-Revision (2015)
- 2 No-Billag-Initiative (Volksinitiative «Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren (Abschaffung der Billag-Gebühren)»)

V10 Hauptthema

*Als Hauptthema ist **das dominante Thema** des Beitrags zu codieren. Es handelt sich um ein solches, wenn dieses im **Titel, Untertitel und/oder Lead** als zentral dargestellt wird. Massgebend für die Themenzuordnung sind zuerst der Titel, Untertitel (falls vorhanden) sowie der Lead. Kann aufgrund von Titel/Untertitel/Lead noch keine eindeutige Zuordnung erfolgen, wird der gesamte Beitrag herangezogen. Das Hauptthema ist dann das **am ausführlichsten behandelte Thema** gemessen am Umfang.*

Es ist nicht zwingend, dass es sich beim Hauptthema des Beitrags um ein Thema in Zusammenhang mit einer der beiden untersuchten Vorlagen, Service Public, SRG SSR oder privaten Medien handelt. Beispielsweise könnte die No-Billag-Initiative auch in Zusammenhang mit dem Filmfestival in Locarno oder mit einem Sportanlass genannt werden. In einem solchen Fall ist bei Hauptthema der Code 50 (=Sonstige Themen) zu verwenden.

10 Öffentliche Finanzierung des Service public

Behandelt der Beitrag das Thema öffentliche Finanzierung aber trifft das diskutierte Hauptthema auf keinen der nachstehenden Codes (11-14) zu, dann kommt der Code 10 zur Anwendung.

11 Höhe der Gebühr/Abgabe

Codieren, wenn in Zusammenhang mit den beiden Vorlagen die Höhe der Gebühr/Abgabe für die öffentliche Finanzierung von Radio/TV thematisiert wird. Beispiele: Die Revision sieht eine Senkung der Billag-Gebühr vor; Die Billag-Gebühr ist zu hoch; ...

12 Systemwechsel (von Gerätegebühr zu Haushaltsabgabe)

Codieren, wenn der durch die RTVG-Revision vorgesehene Systemwechsel zur Abgabe für Radio und Fernsehen thematisiert wird, inklusive der Folge, dass die Gebühr unabhängig des Besitzes von Geräten anfallen wird oder dass der Systemwechsel mit niedrigerem administrativem Aufwand verbunden ist.

Achtung: Wird die mit dem Systemwechsel verbundene Zahlungspflicht für Unternehmen thematisiert, dann Code 13 verwenden.

13 Zahlungspflicht für Unternehmen

Codieren, wenn thematisiert wird, dass der Systemwechsel dazu führt, dass auch Unternehmen die Abgabe zahlen müssen.

14 Abschaffung der öffentlichen Finanzierung / Abschaffung der SRG SSR

Codieren, wenn die Abschaffung der Gebühren bzw. der öffentlichen Finanzierung des Service public / SRG SSR thematisiert wird. Beispiele: Die Initiative will die Billag-Gebühr abschaffen; Radio und Fernsehen sollen nicht mehr durch den Bund finanziert werden.

Achtung: Liegt der Fokus darauf, wie die Schweizer Medienlandschaft hypothetisch nach der Annahme der No-Billag-Initiative aussehen könnte, dann Code 31 verwenden.

20 Service public durch SRG SSR

Behandelt der Beitrag die SRG SSR bzw. ihre Einheiten SRF, RTS, RSI, RTR oder Swissinfo aber trifft das diskutierte Hauptthema auf keinen der nachstehenden Codes (21-28) zu, dann kommt der Code 20 zur Anwendung.

21 Finanzierung/Wirtschaftliche Lage der SRG SSR

Codieren, wenn finanzielle oder wirtschaftliche Aspekte der SRG SSR thematisiert werden. Beispiele: Die SRG SSR erhält 1,2 Milliarden an Gebührengeldern; Die SRG SSR finanziert sich zu 75% aus Gebührengeldern und zu 25% aus Werbeerlösen.

Achtung: *Wird das Thema Onlinewerbung der SRG SSR thematisiert, Code 26 verwenden.*

22 Grösse der SRG SSR

Codieren, wenn die Grösse der SRG SSR thematisiert wird. Dazu gehören unter anderem die Anzahl Sender und Kanäle, die Anzahl Mitarbeiter oder die Anzahl Standorte.

23 Leistungsauftrag der SRG SSR

Codieren, wenn die gesellschaftliche Aufgabe der SRG SSR thematisiert wird. Dazu zählen auch Diskussionen über den Umfang des Leistungsauftrags der SRG SSR, also ob und inwiefern die SRG SSR z.B. auch Unterhaltungs- und Sportsendungen produzieren soll. Beispiele: Funktion für Demokratie, Solidarität und Zusammenhalt, Integrationsfunktion, inkl. regionale, sprachliche oder soziale Minderheiten, Vielfalt von Meinungen, Beitrag an oder Förderung von Kultur (Filme, Musik), Bildung und Sport, auch Randsportarten.

Achtung: *Wenn es um Marktverzerrungen geht, d.h. dass die SRG SSR mit Gebührengeldern Sendungen produziert, welche private Sender produzieren könnten, dann Code 24 verwenden.*

Achtung: *Wird das journalistische Onlineangebot der SRG SSR thematisiert, Code 25 verwenden.*

24 Marktverzerrung durch SRG SSR

Codieren, wenn wirtschaftliche Folgen der Marktpräsenz der SRG SSR für private Anbieter thematisiert werden. Beispiele: Sendungen wie «Glanz und Gloria» könnten ebenso private Medienunternehmen produzieren, Sportübertragungen können auch Private machen; SRG SSR konkurriert Zeitungsverlage.

Achtung: *Wird die journalistische Konkurrenz durch die SRG SSR über Onlinekanäle thematisiert, Code 25 verwenden.*

Achtung: *Wird die Konkurrenz durch die SRG SSR auf dem Onlinewerbemarkt thematisiert, Code 26 verwenden.*

25 Journalistisches Onlineangebot der SRG SSR

Dieser Code wird verwendet, wenn das journalistische Onlineangebot der SRG SSR diskutiert wird. Dazu gehört, was es beinhalten darf bzw. wie umfassend es sein darf, aber auch die Diskussion, wie die SRG SSR private Anbieter auf Onlinekanälen konkurriert.

Achtung: *Wird die Konkurrenz durch die SRG SSR auf dem Onlinewerbemarkt thematisiert, Code 26 verwenden.*

- 26 Onlinewerbung der SRG SSR
Hierzu werden jene Beiträge codiert, welche die Onlinewerbung der SRG SSR thematisieren.
- 27 Publizistische Qualität der SRG SSR
Dieser Code wird verwendet, wenn die Qualität von Sendungen oder Beiträgen der SRG SSR thematisiert wird. Dazu gehören z.B. auch Vorwürfe, dass die SRG SSR politisch unausgewogen berichtet.
- 28 Unabhängigkeit der SRG SSR
Codieren, wenn über die (Un-)Abhängigkeit der SRG SSR vom Staat berichtet wird. Beispiel: Politiker beeinflussen die SRG SSR zu stark

30 Medienmarkt / private Medien

Behandelt der Beitrag das Thema Privatmedien aber trifft das diskutierte Hauptthema auf keinen der nachstehenden Codes (31-36) zu, dann kommt der Code 30 zur Anwendung.

- 31 Szenario ohne Service public
Codieren, wenn - bei hypothetischer Annahme der No-Billag-Initiative – darüber berichtet wird, wie eine Schweizer Medienlandschaft ohne Service public / SRG SSR aussehen würde / gestaltet sein könnte, in der Medienangebote lediglich von privaten Anbietern dargeboten würden. Dazu zählt auch die Diskussion, ob überhaupt, welche Angebote, wie unter diesem Szenario finanzierbar wären und wer davon profitieren würde.
Achtung: *Wenn zum Zeitpunkt der Berichterstattung aktuelle Zustände der privaten Medien thematisiert werden, dann Codes 32-36 verwenden.*
- 32 Finanzierung/Wirtschaftliche Lage der privaten Medien
Codieren, wenn finanzielle oder wirtschaftliche Aspekte der privaten Medien thematisiert werden. Dazu zählen auch öffentliche Finanzierung (Subventionen), Werbung und Onlineaktivitäten als Einnahmequellen.
Achtung: *Wenn Konzentrationsprozesse thematisiert werden, dann Code 33 verwenden.*
- 33 Medienkonzentration
Codieren, wenn die zunehmende Medienkonzentration bei den privaten Medien thematisiert wird. Dazu zählen sowohl Akquisitionen und Zusammenschlüsse, finanzielle Gründe aufgrund sinkender Auflagen sowie Diskussionen in Zusammenhang mit sinkender Vielfalt als Konsequenz der Medienkonzentration.
- 34 Leistungsangebot der privaten Medien
Codieren, wenn das Leistungsangebot der privaten Anbieter thematisiert wird. Dazu zählen Diskussionen über Inhalte, die privaten Medien produzieren können (oder auch nicht produzieren können, weil der Markt zu klein ist).
Achtung: *Liegt der Fokus darauf, welche Angebote hypothetisch mit der Annahme der No-Billag-Initiative von privaten Medien dargebracht werden könnten, dann Code 31 verwenden.*
- 35 Qualität der privaten Medien
Codieren, wenn die Qualität des Angebots der privaten Medien thematisiert wird.

36 Konkurrenz durch ausländische Angebote

Codieren, wenn die Konkurrenz von Schweizer privaten Medien durch ausländische private Medien thematisiert wird.

40 Weitere (medien-)politisch relevante Themen

Behandelt der Beitrag sonstige (medien-)politisch relevante Themen aber trifft das diskutierte Hauptthema auf keinen der nachstehenden Codes (41-43) zu, dann kommt der Code 40 zur Anwendung.

41 Politischer Prozess

Codieren, wenn die Art und Weise des politischen Prozesses beispielsweise bezüglich Abstimmungskampf (auch in sozialen Netzwerken), Unterschriftensammlung, Lobbying, usw. thematisiert wird.

42 Neues Mediengesetz

Codieren, wenn das neue Mediengesetz (Bundesgesetz über elektronische Medien) diskutiert wird.

43 Rundfunkgebühren / Service public im Ausland

Codieren, wenn Service public bzw. Rundfunkabgabe in anderen Staaten thematisiert werden. Darunter fallen beispielsweise internationale Vergleiche oder auch Vorstösse im Ausland, die von den beiden Vorlagen in der Schweiz inspiriert sind, oder Reaktionen von ausländischen Politikern in Bezug auf die beiden Vorlagen in der Schweiz.

50 Sonstige Themen

Verwenden, wenn der Beitrag primär andere Themen behandelt und darin wird auf eine der beiden Vorlagen verwiesen. Darunter fallen z.B. Tierschutz, Sportanlässe, Ausbreitung von Bundesbetrieben, etc.

V11 Berichterstattungsanlass

10 Politischer Prozess

Ist der Anlass für den Beitrag ein Ereignis des politischen Prozesses, aber trifft keiner der nachstehenden Codes (11-16) zu, dann kommt der Code 10 zur Anwendung.

- 11 **Ergreifung Referendum RTVG-Revision**
Codiert werden jene Beiträge, die als Anlass zur Berichterstattung das Ergreifen des Referendums zur Revision des RTVG hatten.
- 12 **Lancierung und Einreichung No-Billag-Initiative**
Codiert werden jene Beiträge, die als Anlass zur Berichterstattung die Lancierung oder Einreichung der No-Billag-Initiative hatten.
- 13 **Aktivität/Beschluss des Bundesrates**
Codiert werden hier jene Beiträge, die eindeutig darauf hinweisen, dass sich der Beitrag auf eine Aktivität oder einen Beschluss des Bundesrats in Zusammenhang mit einer der beiden Vorlagen bezieht.
- 14 **Vernehmlassung**
Hierunter fallen jene Beiträge, die vor dem Hintergrund der Vernehmlassung zum RTVG verfasst wurden.
- 15 **Diskussion/Beschluss des Parlaments**
Codiert werden hier jene Beiträge, die eindeutig darauf hinweisen, dass der Beitrag sich auf eine Debatte oder einen Beschluss des Parlaments oder parlamentarischer Kommissionen in Zusammenhang mit einer der beiden Vorlagen bezieht.
- 16 **Abstimmungsresultat**
Hierunter fallen nur Beiträge, die das Abstimmungsresultat diskutieren.

20 Handlung / Aktivitäten von Akteuren

Geht der Anlass für den Beitrag auf Aktivitäten von Akteuren zurück aber trifft keiner der nachstehenden Codes (21-27) zu, dann kommt der Code 20 zur Anwendung. Für die Einteilung in die jeweiligen Akteursgruppen, vgl. Variable V14.

- 21 **Handlung / Aktivitäten von Parteien**
Hierunter fällt jene Berichterstattung, die durch Aktivitäten von Parteien oder einzelnen Parteimitgliedern ausgelöst wurde (z.B. Delegiertenversammlung, Beschluss Parolen, Publikationen, Demonstrationen, ...)
- 22 **Handlung / Aktivitäten des von Initiativ-/Referendums- und Gegenkomitees**
Hierunter fällt jene Berichterstattung, die durch Aktivitäten des RTVG-Referendumskomitees, des No-Billag-Initiativkomitees oder eines Gegenkomitees ausgelöst wurde (z.B. Medienorientierung, Publikationen, Demonstrationen, ...)
- 23 **Handlung / Aktivitäten der SRG SSR**
Hierunter fällt jene Berichterstattung, die durch Aktivitäten der SRG SSR ausgelöst wurde (z.B. Medienorientierung, Publikationen, ...)
Achtung: Bei Umfragen/Abstimmungsprognosen, Code 30 verwenden.
Achtung: Bei Studien/Gutachten, Code 40 verwenden.

- 24 Handlung / Aktivitäten privater Medienunternehmen
Hierunter fällt jene Berichterstattung, die durch Aktivitäten privater Medienunternehmen ausgelöst wurde (z.B. Veranstaltungen, Tagungen, Podien, ...)
Achtung: Bei Umfragen/Abstimmungsprognosen, Code 30 verwenden.
Achtung: Bei Studien/Gutachten, Code 40 verwenden.
- 25 Handlung / Aktivitäten von Medienverbänden
Hierunter fällt jene Berichterstattung, die durch Aktivitäten von Medienverbänden ausgelöst wurde (z.B. Veranstaltungen, Tagungen, Podien, Publikationen, ...)
Achtung: Bei Studien/Gutachten, Code 40 verwenden.
- 26 Handlung / Aktivitäten von anderen Verbänden
Hierunter fällt jene Berichterstattung, die durch Aktivitäten von sonstigen Verbänden ausgelöst wurde (z.B. Veranstaltungen, Tagungen, Podien, Publikationen, ...)
Achtung: Bei Studien/Gutachten, Code 40 verwenden.
- 27 Handlung / Aktivitäten von anderen wirtschaftlichen oder soziokulturellen Akteuren
Hierunter fällt jene Berichterstattung, die durch Aktivitäten von anderen wirtschaftlichen oder soziokulturellen Akteuren ausgelöst wurde (z.B. Veranstaltungen, Tagungen, Demonstrationen, Publikationen, ...).
Achtung: Bei Umfragen/Abstimmungsprognosen, Code 30 verwenden.
Achtung: Bei Studien/Gutachten, Code 40 verwenden.
- 30 Abstimmungsprognose
Beinhaltet Beiträge, die aufgrund der Publikation einer Abstimmungsprognose zustande kommen.
- 40 Studie/Gutachten
Beinhaltet Beiträge, die aufgrund der Publikation einer Studie, eines Gutachtens oder eines Berichts zustande kommen.
- 50 Hintergrund/thematischer Überblick
Beinhaltet Beiträge, die einen Überblick über oder Hintergrund zu einem bestimmten Thema liefern. Das Thema ist der Grund für die Berichterstattung und nicht ein bestimmtes Ereignis. Nicht bei Kurzmeldungen.
- 99 Sonstiger Anlass

V12 **Transparenz bzgl. Eigeninteressen**

Hier wird codiert, ob und in welchem Ausmass der/die VerfasserIn eines Beitrags bezüglich Eigeninteressen des Verlags, des Mediums oder persönlicher Art (z.B. als VerlegerIn / EigentümerIn, aber auch als Angestellte/r)) transparent ist. Genauer, ob die eigene Betroffenheit, Interessen und mögliche Konsequenzen in Bezug auf Inhalt und Ausgang der Abstimmungen explizit offengelegt werden.

0 keine Transparenz

Eigene Interessen werden nicht explizit erkennbar gemacht, d.h. es wird nicht erwähnt, dass der Herausgeber der Publikation in irgendeiner Form von einer der Vorlagen betroffen ist.

Beispiel: Die Aargauer Zeitung schreibt: «Wenn No-Billag angenommen wird, könnte das einschneidende Folgen für die Schweizer Medienlandschaft haben.»

Es wird also unterlassen, zu erwähnen, dass AZ Medien (Verleger der Aargauer Zeitung) zu den Empfängern von Rundfunkgebühren gehört.

1 schwache Transparenz

Transparenz in Bezug auf *Eigeninteressen oder persönlicher Betroffenheit im Text ausgewiesen*, jedoch ohne mögliche Konsequenzen oder Details zu spezifizieren.

Bspw. Transparenz in Bezug auf:

- Betroffenheit eines Unternehmens, einschliesslich von Tochterunternehmen
- Name und Funktion eines Autors (d.h. im Falle von Eigentümern, die einen Beitrag veröffentlichen)
- Kennzeichnung eines Beitrags als nicht redaktionell (d.h. "in eigener Sache")

Beispiel: Die Aargauer Zeitung schreibt: «Auch der Verlag AZ Medien, der Herausgeber der Aargauer Zeitung, wäre von der No-Billag-Initiative betroffen.»

Beispiel: VerlegerIn fungiert als AutorIn des Textes [Variable V08], wobei explizit gemacht wird, dass es sich um die/den VerlegerIn handelt

2 hohe Transparenz

Transparenz wird in Bezug auf die Eigeninteressen eines Unternehmens, einschliesslich Einzelheiten zu direkten potenziellen Folgen für die eigene Organisation (z. B. finanziell, Marktposition, regulativ, einflussreich usw.) oder indirekt als Wettbewerber von Organisationen, die davon betroffen sind, hergestellt.

Beispiele:

Die Aargauer Zeitung schreibt: «Eine Annahme von No-Billag würde für AZ Medien, dem Herausgeber der Aargauer Zeitung, bedeuten, dass zukünftig Beiträge aus der Rundfunkgebühr im Umfang von CHF XX Mio. für seine regionalen TV-Stationen wegfallen würden.»

SRF schreibt: «Wenn die No-Billag-Initiative angenommen wird, bedeutet es das Aus für das SRF als Organisation.»

V13 Gesamttendenz Bewertung Artikel bzgl. RTVG-Revision

*Der gesamte Beitrag wird hinsichtlich der **Gesamttendenz der Berichterstattung in Bezug auf die RTVG-Revision** überprüft und auf Grundlage der Anzahl und des Umfangs aufgeführter Themen, Akteure, Argumente und Bewertungen bewertet. Werden im Beitrag ausschliesslich negative respektive positive **Argumente, Bewertungen und Akteure [vgl. Variable V16] zur RTVG-Revision** angeführt, handelt es sich um einen negativ bzw. positiv geprägten Artikel. Überwiegen negative respektive positive Argumente, Bewertungen und Akteure zur RTVG-Revision, kommen jedoch auch jeweils einzelne Argumente, Bewertungen und Akteure der Gegenseite vor, handelt es sich um einen eher negativ bzw. eher positiv geprägten Artikel. Stützt sich der Beitrag nur auf Fakten oder werden negative/positive Argumente und Aussagen gleichmässig dargestellt, dann ist der Artikel ausgewogen. Behandelt der Beitrag die RTVG-Revision nicht, dann wird 9 (=keine Tendenz) codiert.*

-2 negative Tendenz

ausschliesslich negative Aussagen, Argumente, Akteure über die RTVG-Revision.

-1 eher negative Tendenz

wenn die Anzahl negative Aussagen, Argumente, Akteure über die RTVG-Revision überwiegt.

0 neutrale oder ausgewogene Tendenz

keine Bewertung oder gleich viele positive wie negative Aussagen, Argumente, Akteure über die RTVG-Revision.

1 eher positive Tendenz

wenn die Anzahl positive Aussagen, Argumente, Akteure über die RTVG-Revision überwiegt.

2 positive Tendenz

ausschliesslich positive Aussagen, Argumente, Akteure über die RTVG-Revision.

9 keine Tendenz

Beitrag äussert sich nicht zur RTVG-Revision.

V14 Gesamttendenz Bewertung Artikel bzgl. No-Billag-Initiative

*Der gesamte Beitrag wird hinsichtlich der **Gesamttendenz der Berichterstattung in Bezug auf die No-Billag-Initiative** überprüft und auf Grundlage der Anzahl und des Umfangs aufgeführter Themen, Akteure, Argumente und Bewertungen bewertet. Werden im Beitrag ausschliesslich negative respektive positive **Argumente, Bewertungen und Akteure [vgl. Variable V16] zur No-Billag-Initiative** angeführt, handelt es sich um einen negativ bzw. positiv geprägten Artikel. Überwiegen negative respektive positive Argumente, Bewertungen und Akteure zur No-Billag-Initiative, kommen jedoch auch jeweils einzelne Argumente, Bewertungen und Akteure der Gegenseite vor, handelt es sich um einen eher negativ bzw. eher positiv geprägten Artikel. Stützt sich der Beitrag nur auf Fakten oder werden negative/positive Argumente und Aussagen gleichmässig dargestellt, dann ist der Artikel ausgewogen. Behandelt der Beitrag die No-Billag-Initiative nicht, dann wird 9 (=keine Tendenz) codiert.*

-2 negative Tendenz

ausschliesslich negative Aussagen, Argumente, Akteure über die No-Billag-Initiative.

-1 eher negative Tendenz

wenn die Anzahl negative Aussagen, Argumente, Akteure über die No-Billag-Initiative überwiegt.

0 neutrale oder ausgewogene Tendenz

keine Bewertung oder gleich viele positive wie negative Aussagen, Argumente, Akteure über die No-Billag-Initiative.

1 eher positive Tendenz

wenn die Anzahl positive Aussagen, Argumente, Akteure über die No-Billag-Initiative überwiegt.

2 positive Tendenz

ausschliesslich positive Aussagen, Argumente, Akteure über die No-Billag-Initiative.

9 keine Tendenz

Beitrag äussert sich nicht zur No-Billag-Initiative.

V15 Gesamttendenz Bewertung Artikel bzgl. SRG SSR

*Der gesamte Beitrag wird hinsichtlich der **Gesamttendenz der Berichterstattung in Bezug auf die SRG SSR** überprüft und auf Grundlage der Anzahl und des Umfangs aufgeführter Themen, Akteure, Argumente und Bewertungen bewertet. Werden im Beitrag ausschliesslich negative respektive positive **Argumente, Bewertungen und Akteure [vgl. Variable V16] zur SRG SSR** angeführt, handelt es sich um einen negativ bzw. positiv geprägten Artikel. Überwiegen negative respektive positive Argumente, Bewertungen und Akteure zur SRG SSR, kommen jedoch auch jeweils einzelne Argumente, Bewertungen und Akteure der Gegenseite vor, handelt es sich um einen eher negativ bzw. eher positiv geprägten Artikel. Stützt sich der Beitrag nur auf Fakten oder werden negative/positive Argumente und Aussagen gleichmässig dargestellt, dann ist der Artikel ausgewogen. Behandelt der Beitrag die SRG SSR nicht, dann wird 9 (=keine Tendenz) codiert.*

-2 negative Tendenz

ausschliesslich negative Aussagen, Argumente, Akteure über die SRG SSR.

-1 eher negative Tendenz

wenn die Anzahl negative Aussagen, Argumente, Akteure über die SRG SSR überwiegt.

0 neutrale oder ausgewogene Tendenz

keine Bewertung oder gleich viele positive wie negative Aussagen, Argumente, Akteure über die SRG SSR.

1 eher positive Tendenz

wenn die Anzahl positive Aussagen, Argumente, Akteure über die SRG SSR überwiegt.

2 positive Tendenz

ausschliesslich positive Aussagen, Argumente, Akteure über die SRG SSR.

9 keine Tendenz

Beitrag äussert sich nicht zur SRG SSR.

Für die zu untersuchenden Akteure gelten die folgenden **Aufgreifkriterien**:

Erfasst werden **der Hauptakteur** [Variable V16] und die beiden **wichtigsten Nebenakteure** [Variable V22; Variable V28], welche im Beitrag erwähnt werden und **in direkter oder indirekter Rede zu Wort kommen und sich dabei zu medienpolitischen Anliegen oder Themen**, also entweder zu einer der Abstimmungsvorlagen (RTVG und/oder No-Billag) und ihren Folgen, zum Thema Service public, zur SRG SSR oder zum Medienmarkt, äussern. **Wird ein Akteur hingegen nur erwähnt – ohne Erläuterung seiner Standpunkte – wird er/sie nicht codiert.**

Beim Hauptakteur handelt es sich um jenen, der im Titel, Untertitel und/oder Lead als zentral dargestellt wird. Massgebend für die Zuordnung sind zuerst der Titel, Untertitel (falls vorhanden) sowie der Lead. Falls mehrere Akteure in der gleichen Textuntereinheit vorkommen, dann entscheidet die Reihenfolge. Kann aufgrund von Titel/Untertitel/Lead noch keine eindeutige Zuordnung erfolgen, wird der gesamte Beitrag herangezogen. Der Hauptakteur ist dann der am ausführlichsten präsente Akteur gemessen am Umfang.

Die Bestimmung des wichtigsten Nebenakteurs erfolgt nach den gleichen Kriterien wie die Bestimmung des Hauptakteurs (bei Nicht-Berücksichtigung des Hauptakteurs). Die Bestimmung des zweitwichtigsten Nebenakteurs erfolgt nach den gleichen Kriterien wie die Bestimmung des Hauptakteurs (bei Nicht-Berücksichtigung des Hauptakteurs und des wichtigsten Nebenakteurs).

Auch der/die JournalistIn kann als Akteur codiert werden, wenn er/sie seine/ihre Meinung preisgibt. Im Fall von Kommentaren/Kolumnen zählt jeweils der/die AutorIn als Hauptakteur. Bei Interviews zählt der/die InterviewpartnerIn als Hauptakteur, nicht aber der/die JournalistIn.

Für die Akteure werden jeweils einzeln die Positionen zur RTVG-Revision, zur No-Billag-Initiative und zur SRG SSR codiert. Zusätzlich wird für die RTVG-Revision und die No-Billag-Initiative auch die Hauptargumentation der Akteure erhoben.

Erfüllen mehr als drei Akteure die Aufgreifkriterien, ist die Anzahl zusätzlich im Beitrag vorkommender Akteure einzutragen [Variable V34].

Falls kein Akteur die Aufgreifkriterien erfüllt, ist die Codierung des Artikels beendet.

V16 Hauptakteur

Regierung, Verwaltung, Parlament, Gerichtsbarkeit

Es geht um einzelne PolitikerInnen als VertreterInnen der Regierung, der Administration oder des Parlaments.

- | | |
|-----|---|
| 101 | Bundesrat
<i>Gesamtbundesrat oder einzelne BundesrätInnen</i> |
| 102 | Departemente, Behörden und Kommissionen
<i>Departemente (z.B. UVEK, EDI, EDA etc.), Bundesämter (z.B. BAKOM, Bundesamt für Kultur etc.), Behörden und Kommissionen (z.B. ComCom, UBI, EMEK) sowie deren VertreterInnen (DirektorIn, SprecherIn, MitarbeiterIn)</i> |
| 103 | National- und Ständerat
<i>Parlament oder Kommissionen inkl. Kommissionspräsidenten oder -sprecher, wenn sie in dieser Funktion agieren.</i>
Achtung: Einzelne ParlamentarierInnen als Mitglieder der jeweiligen Parteien codieren. |
| 104 | Kantonsregierung
<i>Staats- oder Regierungsrat insgesamt und einzelne Staats- oder RegierungsrätInnen, die in dieser Funktion handeln</i> |
| 105 | Kantonale Verwaltung |

- Ämter der kantonalen Verwaltung sowie deren VertreterInnen (DirektorIn, SprecherIn, MitarbeiterIn)*
- 106 Kantonales Parlament
Kantonsparlament oder einzelne ParlamentarierInnen
- 107 Gemeinden (Legislative und Exekutive)
Gemeinde als Ganzes und GemeindevertreterInnen (Mitglieder Gemeindeammann, Gemeinderat, Verwaltung etc.)
- 108 Gerichte
Bundesgericht/ Kantonsgericht/ Bezirksgericht etc. sowie Richter, die in ihrer Funktion handeln
- 199 Andere Funktion

Vertreter Parteien und Initiativ-, Referendums- und Gegenkomitees

Es geht um einzelne PolitikerInnen als VertreterInnen einer Partei. Die Jungparteien der verschiedenen Parteien werden separat von ihren Mutterparteien codiert.

- 201 BDP, Bürgerlich-Demokratische Partei
- 202 Junge BDP
- 203 CVP, Christlich-demokratische Volkspartei (inkl. CSP)
- 204 Junge CVP
- 205 EVP, Evangelische Volkspartei
- 206 Junge EVP
- 207 FDP, die Liberalen (inkl. LPS/Liberale Partei der Schweiz)
- 208 Jungfreisinnige
- 209 GLP, Grünliberale Partei
- 210 Junge Grünliberale
- 211 GPS, Grüne Partei der Schweiz
- 212 Junge Grüne
- 213 SP, Sozialdemokratische Partei
- 214 JUSO
- 215 SVP, Schweizerische Volkspartei
- 216 Junge SVP
- 217 Lega dei Ticinesi
- 218 Mouvement Citoyens Romand (MCR)
- 219 Andere Parteien oder parteilos
- 250 Referendumskomitee gegen die RTVG-Revision
- 251 Gegenkomitees RTVG (z.B. Komitee «Ja zum RTVG»)
- 252 Initiativkomitee No Billag (inkl. Olivier Kessler)
- 253 Komitee «Nein zur neuen Billag-Mediensteuer»
- 254 Komitee «NEIN zu No Billag»
- 255 Komitee «Nein zum Sendeschluss»
- 259 Andere Referendums-, Initiativ-, Gegenkomitees

VertreterInnen von Medien-/Telekom-/Werbeunternehmen

VertreterInnen und EigentümerInnen von Medienunternehmen inklusive der zugehörigen Zeitungen oder Radio-/TV-Sender.

- 301 SRG SSR (inkl. SRF, RTS, RSI, RTR)
- 302 NZZ Mediengruppe (inkl. Radio FM1, TVO, Tele 1, Radio Pilatus)
- 303 Tamedia

- 304 Ringier (inkl. Radio NRJ)
- 305 AZ Medien (inkl. Radio Argovia, Radio 24, Radio 32, Tele M1, Tele Züri, Tele Bärn)
- 306 Somedia (inkl. Radio Südostschweiz, Tele Südostschweiz)
- 307 Basler Zeitung Medien
- 311 3+ Gruppe
- 312 ProSiebenSat.1 Gruppe
- 313 RTL Gruppe
- 321 Teleclub/Swisscom
- 322 UPC Cablecom
- 323 Sunrise
- 324 Orange/Salt
- 331 Publisuisse
- 332 Goldbach Medien
- 399 Sonstige Akteure privater Medien

VertreterInnen von Medienverbänden

Nur codieren, wenn Akteur explizit als solcher bezeichnet wird.

- 401 Verband Schweizer Medien – Médias Suisses – Stampa Svizzera (= Verlegerverband)
- 402 VSP - Verband Schweizer Privatradios
- 403 RRR - Radio Régionales Romandes
- 404 Unikom – Union nicht-kommerzorientierter Lokalradios
- 405 Telesuisse - Verband der Schweizer Regionalsender
- 411 impressum – Schweizer JournalistInnen
- 412 Syndicom
- 413 SSM – Schweizer Syndikat Medienschaffender
- 421 Swisscable
- 422 asut
- 431 Schweizer Werbung – Publicité Suisse – Pubblicità Svizzera
- 499 Sonstige Medienverbände

Vertreter von sonstigen Verbänden

Nur codieren, wenn Akteur explizit als solcher bezeichnet wird.

- 501 economiesuisse
- 502 Schweizerischer Gewerbeverband
- 503 Schweizerischer Arbeitgeberverband
- 504 avenir suisse
- 511 Schweizerischer Gewerkschaftsbund
- 512 Kaufmännischer Verband KV Schweiz
- 513 Travail Suisse
- 521 Stiftung für Konsumentenschutz
- 522 Konsumentenforum
- 523 Fédération romande des consommateurs
- 524 Associazione consumatrici della Svizzera italiana
- 530 Think Tanks
- 540 Kulturverbände (inkl. Film- und Musikschaffende)
- 550 Sportverbände

- 560 Zivilgesellschaftliche Organisationen / Verbände
(z.B. *Operation Libero, médias pour tous / Medien für alle / media FORTI*)
- 599 Sonstige Verbände

Andere wirtschaftliche oder soziokulturelle Akteure

Nur codieren, wenn Akteur explizit als solcher bezeichnet wird.

- 601 Branchenexperten
- 610 Wissenschaft/Forschung
- 620 Prominenz aus Kultur, Sport, Show Business
- 630 Unternehmen
Unternehmen und deren VertreterInnen, die nicht in der Medien-, Telekom- oder Werbebranche tätig sind (z.B. Migros, Coop, SBB, UBS, aber auch KMUs, etc.).

700 Individuelle BürgerInnen/MediennutzerInnen ohne repräsentative Funktion

Dieser Code wird nur vergeben, wenn explizit ein individueller Nutzer zu Wort kommt und als solcher bezeichnet wird. Nicht unter diesen Code fallen Aussagen von Vertretern der Politik, Verbände, Medienunternehmen (s.o.), die sich als solche kennzeichnen («ich nutze auch...»; «ich bin auch ein Nutzer...»).

800 AutorIn

Dieser Code wird nur vergeben, wenn AutorInnen eines Beitrags ihre Meinung in Kommentaren/Kolumnen preisgeben oder als Quelle fungieren.

999 Sonstige Akteure

V17 Bewertung Position Hauptakteur bzgl. RTVG-Revision

*Der gesamte Beitrag wird hinsichtlich der **Gesamt tendenz der Aussagen des Akteurs zur RTVG-Revision** bewertet. Überwiegen Argumente für bzw. gegen die Abstimmungsvorlage, handelt es sich um eine positive bzw. negative Position. Stützt sich der Akteur nur auf Fakten oder werden negative/positive Argumente und Zitationen gleichmässig dargestellt, dann ist die Position neutral bzw. ausgewogen. Äussert sich der Akteur hingegen nicht zur RTVG-Revision (bzw. zur damit verbundenen Umstellung zur Haushaltsabgabe), dann wird 9 (=keine Position) codiert.*

-1 negative Position

*wenn die Anzahl negative Aussagen über die RTVG-Revision überwiegt.
→ Weiter zu V18, Codes 20-22*

0 neutrale Position oder ausgewogene Position

*keine Bewertung oder gleich viele positive wie negative Aussagen über die RTVG-Revision.
→ Weiter zu V18, Code 10*

1 positive Position

*wenn die Anzahl positive Aussagen über die RTVG-Revision überwiegt.
→ Weiter zu V18, Codes 30-32*

9 keine Position

*Akteur äussert sich nicht zur RTVG-Revision.
→ Weiter zu V19*

V18 Hauptargumentation Hauptakteur bzgl. RTVG-Revision

*Der gesamte Beitrag wird hinsichtlich der **sinn gemässen Hauptargumentation des Akteurs hinsichtlich seiner Position zur RTVG-Revision** evaluiert. Massgebend für die Zuordnung sind zuerst der Titel, Untertitel (falls vorhanden) sowie der Lead. Kann aufgrund dessen keine eindeutige Zuordnung erfolgen, wird der gesamte Beitrag herangezogen. Das Hauptargument ist dann das gemessen am Umfang **am wichtigsten verwendete Argument des Akteurs**.*

10 neutrale oder ausgewogene Argumentation

kontra RTVG-Revision

20 Der Systemwechsel zur Haushaltsgebühr ist ungerecht (für Nichtnutzer)

21 Der Systemwechsel zur Haushaltsgebühr führt zu hohen Kosten für Unternehmen

22 Andere Argumentation gegen die RTVG-Revision

pro RTVG-Revision

30 Mit dem Systemwechsel zur Haushaltsgebühr sinkt die Gebühr für die Haushalte / sinken die administrativen Kosten

31 Der Systemwechsel ist gerecht, da die meisten Menschen TV und Radio konsumieren / da er den Wandel in der Mediennutzung berücksichtigt

32 Andere Argumentation für die RTVG-Revision

V19 Bewertung Position Hauptakteur bzgl. No-Billag-Initiative

*Der gesamte Beitrag wird hinsichtlich der **Gesamt tendenz der Aussagen des Akteurs zur No-Billag-Initiative** bewertet. Überwiegen Argumente für bzw. gegen die Abstimmungsvorlage, handelt es sich um eine positive bzw. negative Position. Stützt sich der Akteur nur auf Fakten oder werden negative/positive Argumente und Zitationen gleichmässig dargestellt, dann ist die Position neutral bzw. ausgewogen. Äussert sich der Akteur hingegen nicht zur No-Billag-Initiative (bzw. zur damit verbundenen Abschaffung der öffentlichen Finanzierung des Service public), dann wird 9 (=keine Position) codiert.*

-1 negative Position

*wenn die Anzahl negative Aussagen über die No-Billag-Initiative überwiegt.
→ Weiter zu V20, Codes 40-43*

0 neutrale Position oder ausgewogene Position

*keine Bewertung oder gleich viele positive wie negative Aussagen über die No-Billag-Initiative.
→ Weiter zu V20, Code 10*

1 positive Position

*wenn die Anzahl positive Aussagen über die No-Billag-Initiative überwiegt.
→ Weiter zu V20, Codes 50-53*

9 keine Position

*Akteur äussert sich nicht zur No-Billag-Initiative.
→ Weiter zu V21*

V20 Hauptargumentation Hauptakteur bzgl. No-Billag-Initiative

*Der gesamte Beitrag wird hinsichtlich der **sinn gemässen Hauptargumentation des Akteurs hinsichtlich seiner Position zur No-Billag-Initiative** evaluiert. Massgebend für die Zuordnung sind zuerst der Titel, Untertitel (falls vorhanden) sowie der Lead. Kann aufgrund dessen keine eindeutige Zuordnung erfolgen, wird der gesamte Beitrag herangezogen. Das Hauptargument ist dann das gemessen am Umfang **am wichtigsten verwendete Argument des Akteurs**.*

10 neutrale oder ausgewogene Argumentation

kontra No-Billag-Initiative

40 Die No-Billag-Initiative ist ein Angriff auf den Service public / gefährdet die Existenz der SRG SSR / ist zu radikal

41 Der Service public ist wichtig für Demokratie und Gesellschaft (sozialer Zusammenhalt, Integration, Vielfalt, Sprachen, Regionen, Minderheiten, Förderung und Produktion von Kultur, Sport, Bildung)

42 Über private Medien lässt sich kein für die Demokratie wichtiges Medienangebot (z.B. Informationssendungen) finanzieren.

43 Andere Argumentation gegen die No-Billag-Initiative

pro No-Billag-Initiative

- 50 Die öffentliche Finanzierung muss abgeschafft werden, weil es sich um eine Zwangsabgabe handelt / sie die Freiheit der Bürger einschränkt / nicht liberal ist
- 51 Die öffentliche Finanzierung muss abgeschafft werden, weil der Service public nicht mehr nötig ist / weil er einen freien Wettbewerb/Markt verhindert / weil die privaten Medien ein für eine funktionierende Demokratie wichtiges Angebot (inkl. Informationssendungen) bereitstellen können.
- 52 Die öffentliche Finanzierung muss abgeschafft werden, weil die SRG SSR zu gross geworden ist / den Leistungsauftrag nicht erfüllt und Formate produziert, welche private Medien (besser) produzieren könnten / politisch unausgewogen (linkslastig) berichtet / nicht unabhängig ist → Kritik an SRG SSR
- 53 Andere Argumentation für die No-Billag-Initiative

V21 Bewertung Position Hauptakteur bzgl. SRG SSR

*Der gesamte Beitrag wird hinsichtlich der **Gesamttenz der Aussagen des Akteurs zur SRG SSR** bewertet. Überwiegen Argumente und Aussagen für bzw. gegen die SRG SSR, handelt es sich um eine positive bzw. negative Position. Stützt sich der Akteur nur auf Fakten oder werden negative/positive Argumente und Zitationen gleichmässig dargestellt, dann ist die Position neutral bzw. ausgewogen. Äussert sich der Akteur hingegen nicht zur SRG SSR, dann wird 9 (=keine Position) codiert.*

-1 negative Position

wenn die Anzahl negative Aussagen über die SRG SSR überwiegt.

0 neutrale Position oder ausgewogene Position

keine Bewertung oder gleich viele positive wie negative Aussagen über die SRG SSR.

1 positive Position

wenn die Anzahl positive Aussagen über die SRG SSR überwiegt.

9 keine Position

Akteur äussert sich nicht zur SRG SSR.

V22 Wichtigster Nebenakteur

Codierung analog zu V16. Falls kein Nebenakteur vorhanden, dann weiter zum nächsten Artikel.

V23 Bewertung Position wichtigster Nebenakteur bzgl. RTVG-Revision

Codierung analog zu V17.

V24 Hauptargumentation wichtigster Nebenakteur bzgl. RTVG-Revision

Codierung analog zu V18.

V25 Bewertung Position wichtigster Nebenakteur bzgl. No-Billag-Initiative

Codierung analog zu V19.

V26 Hauptargumentation wichtigster Nebenakteur bzgl. No-Billag-Initiative

Codierung analog zu V20.

V27 Bewertung Position wichtigster Nebenakteur bzgl. SRG SSR

Codierung analog zu V21.

V28 Wichtigster Nebenakteur

Codierung analog zu V16. Falls kein weiterer Nebenakteur vorhanden, dann weiter zum nächsten Artikel.

V29 Bewertung Position zweitwichtigster Nebenakteur bzgl. RTVG-Revision

Codierung analog zu V17.

V30 Hauptargumentation zweitwichtigster Nebenakteur bzgl. RTVG-Revision

Codierung analog zu V18.

V31 Bewertung Position zweitwichtigster Nebenakteur bzgl. No-Billag-Initiative

Codierung analog zu V19.

V32 Hauptargumentation zweitwichtigster Nebenakteur bzgl. No-Billag-Initiative

Codierung analog zu V20.

V33 Bewertung Position zweitwichtigster Nebenakteur bzgl. SRG SSR

Codierung analog zu V21.

V34 Anzahl weitere Akteure

Anzahl weitere Nebenakteure im Beitrag, die Aufgreifkriterien erfüllen würden, wenn alle Nebenakteure codiert würden (Aufgreifkriterien für Akteure: werden im Beitrag erwähnt und kommen in direkter oder indirekter Rede zu Wort und äussern sich dabei zu medienpolitischen Anliegen oder Themen, also entweder zu einer der Abstimmungsvorlagen (RTVG und/oder No-Billag) und ihren Folgen, zum Thema Service public, zur SRG SSR oder zum Medienmarkt).